

Potencjał imbiru i jego aktywnych składników w leczeniu padaczki i choroby Alzheimera

The potential of ginger and its active ingredients in the treatment of epilepsy and Alzheimer's disease

Nataliia Kosheva¹, Wirginia Kukuła-Koch², Dorota Nieoczym³, Marta Marszałek-Grabska¹,
Kinga Gawęł¹

¹ Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8b, 20-090 Lublin, Polska.

² Zakład Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Polska.

³ Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, Instytut Nauk Biologicznych, Wydział Biologii i Biotechnologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin, Polska.

Streszczenie

Imbir lekarski (*Zingiber officinale* Roscoe) jest rośliną wieloletnią, znaną przede wszystkim ze swoich walorów smakowo-zapachowych, a także właściwości przeciwbakteryjnych i przeciwwymiotnych. Badania naukowe wykazały jednak szereg innych efektów leczniczych i prozdrowotnych imbiru oraz zawartych w nim związków, które wynikają często z działania antyoksydacyjnego i przeciwzapalnego. Wśród udowodnionych naukowo działań znajduje się również oddziaływanie na funkcje centralnego układu nerwowego, co skłania naukowców do poszukiwania możliwości zastosowania kłącza w terapii chorób neurologicznych i psychiatrycznych. Badania przedkliniczne przeprowadzone z wykorzystaniem modeli zwierzęcych wykazały, że imbir ma działanie prokognitywne oraz przeciwdrgawkowe. Wśród substancji aktywnych zawartych w imbirze największe znaczenie mają związki fenolowe, tj. gingerole, szogaole i paradole. Zanim jednak wyniki badań eksperymentalnych będą mogły być wykorzystane w praktyce klinicznej konieczne jest szczegółowe poznanie mechanizmów działania związków zawartych w ekstraktach z imbiru oraz bezpieczeństwa ich stosowania.

Abstract

Ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) is a perennial plant, known primarily for its taste and aroma, as well as its antiemetic properties. However, scientific research has shown a number of other medicinal and health properties of ginger and its compounds, often resulting from its antioxidant and anti-inflammatory effects. Among the scientifically proven actions is also the influence on the central nervous system functions, which encourages scientists to seek the possibility of using ginger preparations in the therapy of neurological and psychiatric diseases. Preclinical studies conducted using animal models have shown that ginger has pro-cognitive and anticonvulsant effects. Among the active substances in ginger, phenolic compounds such as gingerols, shogaols, and paradols are of the greatest importance. However, before the results of experimental studies can be used in clinical practice, it is necessary to thoroughly understand the mechanisms of action of the compounds contained in ginger extracts and the safety of their use.

Słowa kluczowe: imbir, *Zingiber officinale*, padaczka, drgawki, choroba Azheimera, zaburzenia pamięci

Keywords: ginger, *Zingiber officinale*, epilepsy, seizures, Alzheimer's disease, memory dysfunctions

Imbir lekarski – charakterystyka

Imbir lekarski (*Zingiber officinale* Roscoe) jest wieloletnią rośliną występującą w regionach tropikalnych i subtropikalnych, głównie w krajach południowej i wschodniej Azji (Indie, Indonezja, Tajlandia). Należy on do rodziny Zingiberaceae, która obejmuje ponad 53 rodzaje i ok. 1300 gatunków roślin, spośród których większość to rośliny o właściwościach leczniczych. Użytkową częścią imbiru jest kłącze (Ryc. 1), które stosuje się głównie w postaci nieprzetworzonej, wysuszonej, smażonej lub marynowanej. Kłącze imbiru to aromatyczna przyprawa o ostrym smaku, a także roślina lecznicza [1-3]. Pierwsze zapiski dotyczące medycznego zastosowania imbiru są datowane na VI w. p.n.e. [2]. Opisy leczniczego zastosowania imbiru można m.in. znaleźć w starożytnej chińskiej księdze „*Shennong's Classic of Materia Medica*” sprzed ponad 2000 lat. Był on zalecany jako remedium na przeziębienie, wymioty, problemy żołądkowe, dreszcze i kaszel [1]. Pierwotnie imbir był wykorzystywany przede wszystkim w krajach Bliskiego Wschodu, a w miarę upływu czasu zaczął być stosowany w rejonie Morza Śródziemnego. Wzmianki na temat imbiru można znaleźć w zapiskach greckiego lekarza, aptekarza i botanika pracującego w Rzymie za czasów cesarza Nerona – Dioskuridesa, który opisywał zwyczaj spożywania imbiru wraz z chlebem w celu łagodzenia nudności po obfitych ucztach. Na kartach historii znajdujemy informacje o Marco Polo, który przywiózł imbir do Europy, o Arabach, dzięki którym roślinę przywieziono do Wschodniej Aryki, a także o Portugalczykach, dzięki którym rozpoczęto uprawy w Afryce Zachodniej. W średniowieczu imbir wykorzystywano przede wszystkim jako dodatek do piwa [4]. Zastosowanie imbiru od setek lat wpisuje się w tradycje kulinarne i medyczne społeczeństw żyjących w krajach Azji. Wielorakie zastosowanie tej rośliny w celach leczniczych jest często wspomniane w literaturze i folklorze buddyjskim, greckim, arabskim i rzymskim [3, 5].

Łacińska nazwa *Zingiber officinale* została wprowadzona przez angielskiego botanika Williama Roscoe w 1809 r. Greckie słowo "zingiberis" wywodzi się od sanskryckiego słowa "shringavera", które oznacza "w kształcie poroża jelenia", co ma nawiązywać do kształtu kłącza imbiru. Słowo „*officinale*” wskazuje natomiast na właściwości lecznicze tej rośliny [6].

Lecznicze zastosowanie imbiru

Rośliny oraz zawarte w nich składniki aktywne były od zawsze stosowane w medycynie tradycyjnej jako leki przeciw różnorodnym chorobom i dolegliwościom. Związki pochodzące z roślin również dzisiaj przyciągają uwagę badaczy poszukujących nowych rozwiązań terapeutycznych. Ich atrakcyjność wynika głównie z niskiej toksyczności oraz stosunkowo

łatwego pozyskiwania. Choć imbir znalazł szczególne uznanie w medycynie Wschodu, to obecnie jego właściwości lecznicze są znane i wykorzystywane praktycznie na całym świecie. Bogactwo zwartych w nim substancji sprawiło, że jest on powszechnie wykorzystywany w łagodzeniu dolegliwości układu pokarmowego czy przeziębienia, a prowadzone badania wskazują na możliwość jeszcze szerszego zastosowania tej rośliny.

Tradycyjnym i ogólnie znanym leczniczym zastosowaniem imbiru jest łagodzenie objawów przeziębienia, tj. dreszczy, gorączki i kaszlu, oraz nudności spowodowanych chorobą lokomocyjną, chemioterapią lub ciążą. Działanie przeciwwymiotne wydaje się być przede wszystkim wynikiem hamowania receptorów serotoninowych typu 5-HT₃ [7]. Związki zawarte w imbirze wykazują również działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne, co stanowi podstawę działania terapeutycznego w wielu schorzeniach. Wykazano, że działanie przeciwzapalne imbiru może być wynikiem hamowania aktywności cykloksygenaz (COX-1 i COX-2) odpowiedzialnych za syntezę prostaglandyn w trakcie procesów zapalnych. Mechanizm ten może być również przynajmniej po części odpowiedzialny za właściwości przeciwbólowe oraz antyagregacyjne preparatów i związków aktywnych izolowanych z imbiru. Działanie antyoksydacyjne jest natomiast związane z usuwaniem z organizmu wolnych rodników tlenowych, regulacją poziomu glutationu w organizmie i wpływem na aktywność enzymów antyoksydacyjnych. Imbir oddziałuje również na metabolizm i termoregulację organizmu. Badania wykazały, że zawarte w nim związki hamują wchłanianie cholesterolu z układu pokarmowego, przez co ograniczają jego ilość w osoczu i wątrobie (efekt hipolipemiczny). Związki imbiru obniżają również poziom glukozy we krwi (działanie antydiabetyczne) i mogą zapobiegać rozwojowi otyłości w wyniku hamowania adipogenezy i stymulowania przekształcania białej tkanki tłuszczowej w tkankę brunatną. Stwierdzono również, że spożywanie imbiru może zapobiegać chorobom układu sercowo-naczyniowego. Pochodzące z niego związki zmniejszają ciśnienie krwi, a dodatkowo również obniżają poziom lipidów i podwyższają stężenie cholesterolu HDL (ang. *high-density lipoprotein*) we krwi. Wśród licznych działań związków pochodzących z imbiru znalazło się również działanie przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe i neuroprotektoryjne [1, 2, 4, 6, 8]. Wybrane działania ekstraktów otrzymanych z imbiru oraz zawartych w nich związków zostały przedstawione na Ryc. 2.

Działanie neuroprotektoryjne imbiru zostanie w niniejszej pracy omówione dokładniej pod kątem terapii padaczki i choroby Alzheimera. W przeglądzie tym zostaną uwzględnione wyniki wybranych badań przedklinicznych prowadzonych z wykorzystaniem zwierzęcych modeli drgawek, padaczki, zaburzeń pamięci i choroby Alzheimera (modele *in vivo*).

Badania przedkliniczne wykazały, że toksyczność imbiru jest bardzo mała. Jego przyjmowanie w zalecanych dawkach lub jako dodatku do potraw nie powoduje żadnych działań niepożądanych u osób zdrowych. Przekroczenie dziennej dawki 6 g może powodować zaburzenia pracy układu pokarmowego, serca, zmniejszenie krzepliwości krwi oraz osłabienie funkcji centralnego układu nerwowego [8]. Ze względu na brak szczegółowych badań dotyczących przyjmowania imbiru przez ciężarne kobiety, a przede wszystkim ze względu na udowodnione mutagenne działanie związków w nim zawartych, przyjmowanie preparatów pochodzących z tej rośliny jest u nich przeciwwskazane. Imbir nie jest też zalecany kobietom karmiącym piersią, dzieciom poniżej 6. roku życia, a także osobom cierpiącym na choroby układu pokarmowego, zaburzenia krzepnięcia krwi i niewydolność serca. Należy też pamiętać o tym, że znajdujące się w imbirze związki mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami [8].

Związki aktywne zawarte w imbirze

Zingiber officinale posiada w swoim składzie ok. 400 związków chemicznych, które odpowiadają za jego walory smakowe i zapachowe, a także właściwości lecznicze [9]. Możemy wśród nich wyróżnić lotne związki terpenowe, analogi gingerolu, diaryloheptanoidy, fenyloalkaloidy, sulfoniany i in. [10]. W olejkach eterycznych pochodzących z imbiru znajduje się 69 lotnych związków stanowiących 97% ich całkowitego składu. W najwyższych stężeniach obecne są takie cząsteczki jak: α -zingiberen (29%), kamfen (9%), *ar*-kurkumen (9%), β -felandren (8%), E- α -farnezen (5,5%), β -bisabolen (5%), α -pinen (2,5%) [11, 12]. Biorąc pod uwagę lecznicze zastosowanie imbiru, najważniejsze znaczenie posiadają analogi gingerolu, a wśród nich 6-gingerol – główny związek aktywny zawarty w świeżych kłączach imbiru, oraz 4-, 8-, 10- i 12-gingerole występujące w mniejszych ilościach. Składniki te są związkami fenolowymi charakteryzującymi się niestabilną strukturą, w skład której wchodzi nierozgałęzione łańcuchy alkilowe [10]. W procesie suszenia, w podwyższonej temperaturze oraz kwaśnym środowisku ulegają one procesowi dehydratacji, który powoduje usunięcie grupy hydroksylowej i utworzenie podwójnego wiązania pomiędzy atomami węgla C-4 i C-5 w łańcuchu alkilowym. W wyniku tego powstają szogaole, które charakteryzują się nie tylko ostrzejszym smakiem, ale również silniejszym działaniem przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym niż ich związki prekursorowe [4, 6]. W wyniku metabolizmu drobnoustrojów szogaole są przekształcane w paradole (Ryc. 3). Dodatkowo, gingerole mogą być również przekształcane w zingeron w reakcji odwrotnej aldolizacji [12]. Biosynteza i stężenie związków bioaktywnych w imbirze zależy od warunków dojrzewania, odmiany oraz

środowiska. Skład i zawartość związków fenolowych obecnych w imbirze różni się w zależności od kraju pochodzenia. Gingerole występują w większych ilościach w kłączach świeżych, natomiast szogaole w kłączach suszonych [3].

Wpływ związków zawartych w imbirze na funkcje organizmu jest uzależniony m.in. od ich biodostępności, która z kolei zmienia się w zależności od stopnia rozpuszczalności substancji w wodzie i lipidach, procesu trawienia w układzie pokarmowym, przepuszczalności błony enterocytów w jelitach czy metabolizmu wątrobowego. Jak wskazują wyniki badań, biodostępność związków zawartych w imbirze jest stosunkowo niska. Co prawda gingerole są dobrze rozpuszczalne w tłuszczach przez co mogą być wchłaniane przez komórki enterocytów w jelitach na zasadzie dyfuzji biernej, ale ich słaba rozpuszczalność w wodzie, a przez to również w płynach układu pokarmowego, istotnie ogranicza ich biodostępność po podaniu doustnym. W enterocytach gingerole są substratami P-glikoproteiny, która odpowiada za wydalanie substancji z organizmu, m.in. leków, toksyn. Po wchłonięciu do układu krwionośnego związki te są transportowane żyłą wrotną do wątroby, gdzie podlegają reakcjom metabolizmu wątrobowego przed dostaniem się do krążenia ogólnoustrojowego, tzw. „efekt pierwszego przejścia”. W wątrobie gingerole ulegają też reakcjom koniugacji przy udziale transferazy glukuronianowej i sulfotransferazy. Powstałe związki są poprzez krążenie jelitowo-wątrobowe transportowane razem z żółcią do jelita cienkiego, gdzie ulega przemianom pod wpływem jelitowej β -glukuronidazy i w procesie reabsorpcji jelitowej są ponownie wchłaniane do krwioobiegu przez enterocyty [12].

Imbir a padaczka

Padaczka jest jedną z najczęściej występujących chorób neurologicznych w populacji ogólnej, ponieważ dotyka ona ok. 1% społeczeństwa. Jest to choroba niejednorodna i nie zawsze manifestuje się w postaci charakterystycznych drgawek toniczno-klonicznych z upadkiem pacjenta, drgawkami ruchowymi i utratą świadomości. Istnieje wiele różnych postaci padaczki, w których objawy są na tyle nietypowe, że proces samej diagnozy zajmuje wiele czasu (np. mioklonie, padaczka nieświadomości). Chociaż na rynku farmaceutycznym dostępnych jest ponad 30 różnych leków przeciwdrgawkowych (LPD), to nadal ponad 30% pacjentów nie reaguje na zastosowaną farmakoterapię (mono- lub politerapię) i są oni klasyfikowani jako lekooporni. Istotnym problemem w przypadku stosowania farmakoterapii są również działania niepożądane LPD, które mogą istotnie pogarszać komfort życia pacjenta, a przez to być przyczyną przerwania podjętego leczenia, nawet jeśli skutecznie ogranicza ono

występowanie napadów padaczkowych. Istnieją również inne formy leczenia padaczki, jak np. stymulacja nerwu błędnego czy leczenie operacyjne [13].

Wyniki badań przedklinicznych pokazały, że kandydatami na nowe, skuteczne i bezpieczne leki w terapii padaczki mogą być związki aktywne zawarte w imbirze. W 2014 r. Hosseini i Mirazi [14] po raz pierwszy opisali działanie przeciwdrgawkowe wodno-etanolowego ekstraktu z imbiru w mysim modelu drgawek wywoływanych dożylnym podaniem pentylentetrazolu (PTZ) [14]. PTZ jest związkiem, który osłabia hamujące neuroprzekaznictwo kwasu γ -aminomasłowego (GABA), co skutkuje wystąpieniem kolejno mioklonii przechodzących w drgawki kloniczne, a następnie uogólnione drgawki toniczno-kloniczne kończące się prawie zawsze śmiercią zwierzęcia. W opisywanych doświadczeniach ekstrakt z imbiru (25-100 mg/kg, *ip*, 2 lub 24 h przed testem drgawkowym) w sposób zależny od dawki podnosił próg drgawek mioklonicznych, klonicznych i tonicznych [14]. Wyniki potwierdzające przeciwdrgawkowe działanie wyciągu z *Zingiber officinale* otrzymano również w doświadczeniu, w którym badany wyciąg był podawany zwierzętom przez okres 7 dni przed testem drgawek wywołanych dożylnym podaniem PTZ [15].

Rashid i wsp. [16] zbadali przeciwdrgawkowe działanie zingeronu (25 i 50 mg/kg, *po*, przez 15 dni) w modelu padaczki indukowanej podaniem pilokarpiny (agonista cholinergicznym receptorów muskarynowych). Działanie tego związku zostało ocenione na podstawie obserwacji behawioralnych oraz analiz biochemicznych i histologicznych. Zaobserwowano wydłużenie latencji pierwszych drgawek padaczkowych oraz zmniejszenie odsetka zwierząt, u których wystąpiły drgawki. Dodatkowo zingeron poprawiał funkcje poznawcze zwierząt z padaczką, które oceniano w wodnym teście Morrisa. Analizy biochemiczne i molekularne wykazały u zwierząt, które otrzymały zingeron niższy poziom stresu oksydacyjnego. Osłabiona ekspresja interleukiny 6 (IL-6), IL-1 β , jądrowego czynnika transkrypcyjnego NF κ -B oraz czynnika martwicy nowotworów α (ang. *tumor necrosis factor* α , TNF α) w komórkach hipokampa (struktura odpowiedzialna za proces uczenia się) świadczyły o tym, że zingeron osłabił również procesy zapalne u zwierząt z padaczką wywołaną podaniem pilokarpiny [16].

Przeciwdrgawkowe działanie metanolowego wyciągu z imbiru lekarskiego oraz wyzolowanego z niego 6-gingerolu było również oceniane w teście drgawek padaczkowych wywołanych podaniem PTZ larwom danio pręgowanego (*Danio rerio*, ang. zebrafish). Ekspozycja na działanie PTZ powoduje u tych larw wzrost aktywności lokomotorycznej (hiperolokomocja), a także występowanie wyładowań padaczkowych w zapisie aktywności elektrycznej komórek nerwowych mózgu. Zarówno badany ekstrakt jak i 6-gingerol

ograniczały w sposób zależny od dawki hiperlokomocję wywołaną PTZ. Właściwości przeciwdrgawkowe 6-gingerolu zostały dodatkowo zweryfikowane na podstawie analizy potencjałów polowych (ang. *local field potential recordings*, LFPs) oraz oznaczeń stężenia kwasu glutaminowego i GABA. Związek ten zmniejszał liczbę i czas trwania wyładowań padaczkowych w zapisie rejestrowanym z *optic tectum*, obniżał również stężenie kwasu glutaminowego oraz współczynnik kwas glutaminowy/GABA u larw poddanych działaniu PTZ. Uzyskane wyniki sugerują, że przeciwdrgawkowe działanie 6-gingerolu może przynajmniej po części wynikać z obniżenia ekspresji genu *grin2b* kodującego podjednostkę glutaminianergicznego receptora kwasu N-metylo-D-asparaginianowego (NMDA). Dokowanie molekularne do ludzkiego receptora typu NMDA zawierającego podjednostkę NR2B (kodowana przez gen *GRIN2B*) sugeruje, że 6-gingerol może działać jako inhibitor tego receptora [17].

Źródłem składników o działaniu przeciwdrgawkowym mogą być również ekstrakty uzyskane z kłączy imbiru purpurowego (*Zingiber purpureum*). Ekstrakt heksanowy z tej rośliny wykazywał silne działanie przeciwdrgawkowe w teście drgawek indukowanych PTZ u larw danio przęgowanego. Związki wyizolowane z tego ekstraktu, tj. *trans*- i *cis*-banglen, wykazywały istotne działanie przeciwdrgawkowe w teście drgawek indukowanych podaniem PTZ zarówno u larw danio jak i u myszy [18].

Imbir a choroba Alzheimera

Choroba Alzheimera (ChA) jest obecnie uznawana przez Światową Organizację Zdrowia (ang. *World Health Organization*, WHO) jako priorytetowe zagrożenie dla systemów zdrowia publicznego. Jest to choroba neurodegeneracyjna charakteryzująca się występowaniem narastających zaburzeń pamięci, funkcji poznawczych oraz zachowania. Dotyka ona obecnie ponad 55 milionów ludzi na całym globie i szacuje się, że przed rokiem 2050 liczba ta może wzrosnąć do aż 139 milionów. ChA wywiera nie tylko negatywny wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne pacjentów, ale jest też istotnym obciążeniem socjoekonomicznym [19].

Przyczyną ChA jest stopniowe obumieranie neuronów hipokampa i kory mózgowej spowodowane m.in. gromadzeniem toksycznych białek, tj. amyloidu β oraz białka *tau*. Rozwojowi tej choroby towarzyszą również zaburzenia równowagi neuroprzekaźników (głównie acetylocholinę), stres oksydacyjny spowodowany dysfunkcjami mitochondriów oraz procesy zapalne w obrębie centralnego układu nerwowego. Podstawową grupą leków stosowanych w leczeniu ChA są inhibitory acetylocholinesterazy – enzymu odpowiedzialnego za rozkład acetylocholinę. Przykładem tych związków są donepezyl i riwastygmina. Łagodzą

one objawy choroby na wczesnym etapie oraz opóźniają jej rozwój, nie pozwalając jednak na jej wyleczenie. Chociaż od opisanego pierwszego przypadku ChA w 1907 r minęło już ponad 100 lat, a rozwój nauki i metod badawczych pozwolił na dość dokładne poznanie jej przyczyn i mechanizmów, to do chwili obecnej nie udało się opracować w pełni skutecznej terapii [12, 20].

Wśród proponowanych terapeutyków służących do zapobiegania i leczenia ChA odnaleźć można związki pochodzenia roślinnego, w tym ekstrakty i substancje zawarte w imbirze. Ich prokognitywne właściwości zostały wykazane w szeregu badań przedklinicznych. Pierwsze doniesienia dotyczące możliwości wykorzystania tych związków w terapii zaburzeń pamięci dotyczyły wyników uzyskanych w badaniach *in vitro*, które wskazywały na zdolność hamowania aktywności zarówno acetylo- jak i butyrycholinoesterazy, co mogłoby skutkować wzrostem stężenia acetylocholiny w mózgu. W późniejszym czasie wyniki doświadczeń *in vitro* zostały potwierdzone w doświadczeniach *in vivo* z wykorzystaniem zwierzęcych modeli zaburzeń pamięci i ChA.

Jednym z pierwszych badań wskazujących na prokognitywne właściwości ekstraktów z imbiru było badanie przeprowadzone przez Mahdy i in. [21]. W doświadczeniach tych wykorzystano model ChA wywołanej podawaniem szczurom $AlCl_3$ (17 mg/kg, *po*, przez 4 tygodnie). Wodny wywar ze sproszkowanego imbiru był podawany w dwóch schematach doświadczalnych, tj. (1) przez 2 tygodnie przed rozpoczęciem podań $AlCl_3$, a następnie przez czas trwania podań tego związku (ocena działania protekcyjnego), oraz (2) przez 12 tygodni po podaniu zwierzętom $AlCl_3$ (ocena działania terapeutycznego). W obu doświadczeniach stwierdzono poprawę zdolności uczenia u zwierząt otrzymujących wywar z imbiru, czego objawem było skrócenie czasu odnajdywania pokarmu w teście labiryntu T. Analizy biochemiczne wykazały również wyższy poziom acetylocholiny i obniżoną aktywność acetylocholinoesterazy w tkance mózgowej tych zwierząt [21].

Prokognitywne właściwości związków zawartych w imbirze potwierdził również Lim i in. [22]. Dożołądkowe podania ekstraktu z kłączy tej rośliny przez 15 kolejnych dni powodowało wydłużenie czasu eksploracji nowego przedmiotu w teście rozpoznawania nowego obiektu (ang. *novel object recognition*, NOR) zarówno u myszy z uszkodzeniem pamięci wywołanym podaniem skopolaminy (antagonista cholinergicznym receptorów muskarynowych), jak też u myszy nie poddanych działaniu skopolaminy. Przeprowadzone analizy biochemiczne wykazały, że mechanizm prokognitywnego działania badanego ekstraktu jest związany m.in. ze zwiększeniem ekspresji czynnika wzrostu nerwów (ang. *neuron growth factor*, NGF) i synaptofizyny, a także ufosforylowanych form kinazy

regulowanej sygnałami zewnątrzkomórkowymi (ang. *extracellular signal-regulated kinase*, ERK), białka regulującego ekspresję genów zależnych od cAMP (ang. *cAMP response element-binding protein*, CREB) i białka 95 gęstości postsynaptycznej (ang. *postsynaptic density protein 95*, PSD-95). Zmiany tych markerów świadczą o nasileniu procesu synaptogenezy w mózgach zwierząt doświadczalnych [22].

Podobne wyniki doświadczeń zostały opisane w pracy Moon i in. [23], w której zbadano wpływ związku wyizolowanego z imbiru, tj. 6-szogaolu, na zaburzenia pamięci wywołane skopolaminą, a także podaniem oligomerycznej formy białka amyloidu β ($A\beta$ O) do hipokampa. Badana substancja wydłużała czas przejścia do ciemnego pomieszczenia w teście biernego unikania u zwierząt z zaburzeniami pamięci wywołanymi skopolaminą lub podaniem $A\beta$ O do hipokampa. Dodatkowo prokognitywne działanie 6-szogaolu zaobserwowano również u zwierząt bez zaburzeń pamięci, u których związek ten wydłużał czas eksploracji nowego przedmiotu w teście NOR. U zwierząt tych stwierdzono również wzrost ekspresji NGF, PSD-95 i synaptofizyny w hipokampie, co było zgodne z wynikami otrzymanymi przez Lim i in. [22]. Analizy histologiczne wykazały, że 6-szogaol ogranicza proces mikro- i astrogliozy w hipokampie po iniekcji $A\beta$ O [23].

Prokognitywne działanie ekstraktów ze świeżego imbiru oraz wyizolowanego z nich 6-gingerolu opisał również Kim i in. [24]. Ocena pamięci zwierząt była przeprowadzana przy wykorzystaniu szeregu testów behawioralnych. Ekstrakt ze świeżego imbiru (200 mg/kg, *po*, przez 3 kolejne dni) zwiększał procent spontanicznych alternacji (tj. dokonywanie naprzemiennych wyborów pomiędzy ramionami labiryntu) w teście labiryntu Y, a także skracał latencję ucieczki na platformę w teście labiryntu wodnego Morrisa u zwierząt z zaburzeniami pamięci wywołanymi skopolaminą. 6-gingerol (25 mg/kg, 1 h przed testem, *po*) wydłużał czas przejścia do ciemnego pomieszczenia w teście biernego unikania oraz czas trwania reakcji zamierania (ang. *freezing reaction*) w teście kontekstowego warunkowania lęku (ang. *contextual fear conditioning test*) u myszy poddanych działaniu skopolaminy. Analizy biochemiczne wykazały, że działanie 6-gingerolu związane było ze wzrostem ekspresji neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (ang. *brain-derived neurotrophic factor*, BDNF) w korze mózgu zwierząt, a także ze zwiększeniem poziomu ufosforylowanej formy CREB i nasileniem aktywności szlaku kinazy Akt-CREB [24].

Podsumowanie

Imbir jest wykorzystywany w celach leczniczych już od czasów starożytnych. Szeroki wachlarz zastosowań, a także bogactwo zawartych w nim związków aktywnych sprawiają, że

roślina ta cieszy się nadal dużym zainteresowaniem wśród naukowców poszukujących nowych rozwiązań terapeutycznych. Oprócz potencjalnych możliwości wykorzystania imbiru lekarskiego w terapii padaczki oraz ChA ekstrakty z tej rośliny oraz zawarte w nich związki aktywne mogą być wykorzystane również w leczeniu innych chorób neurologicznych, np. migreny [25], udaru [26], choroby Parkinsona [27], stwardnienia rozsianego [28].

Wyniki badań przedklinicznych pozwalają przypuszczać, że lecznicze i prozdrowotne właściwości ekstraktów z imbiru są wynikiem obecności wielu substancji aktywnych, które mogą mieć też różnorodne mechanizmy działania. Działanie pełnych ekstraktów może też wynikać z interakcji zachodzących pomiędzy zawartymi w nich związkami. Wprowadzenie preparatów przygotowanych z imbiru do praktyki klinicznej wymaga jednak dalszych szczegółowych badań mających na celu poznanie właściwości i mechanizmów działania poszczególnych związków, ich biodostępności i bezpieczeństwa stosowania.

Tabela 1. Aktywność ekstraktów z imbiru oraz zawartych w nich związków aktywnych w doświadczalnych modelach drgawek/padaczki

Ekstrakt/substancja aktywna (testowane dawki, droga i sposób podawania)	Model zwierzęcy	Model drgawek/padaczki	Obserwacje behawioralne	Analizy biochemiczne/molekularne/immunohistochemiczne	Ref.
ekstrakt wodno-etanolowy <i>Zingiber officinale</i> (25-100 mg/kg, <i>ip</i> , 2 i 24 h przed testem drgawkowym)	Myszy Swiss	Test drgawek indukowanych podaniem <i>iv</i> PTZ	↑ próg drgawek mioklonicznych, uogólnionych drgawek klonicznych i tonicznych	–	[14]
ekstrakt wodno-etanolowy <i>Zingiber officinale</i> (25-100 mg/kg, <i>ip</i> , przez 7 dni przed testem drgawkowym)	Myszy Swiss	Test drgawek indukowanych podaniem <i>iv</i> PTZ	↑ próg drgawek mioklonicznych, uogólnionych drgawek klonicznych i tonicznych	–	[15]
Zingeron (25-50 mg/kg, <i>po</i> , przez 15 dni przed podaniem pilokarpiny)	Myszy Swiss	Model pilokarpinowy	↑ latencja pierwszych drgawek; ↓ odsetek zwierząt z drgawkami	normalizowanie poziomu enzymów stresu oksydacyjnego, tlenku azotu, reaktywnych form tlenu; ↓ ekspresja markerów stanu zapalnego, tj. IL-1 β , IL-6, NF κ -B i TNF- α	[16]
Metanolowy ekstrakt z <i>Zingiber officinale</i> (60 μ g/ml, inkubacja przez 24 h)	Larwy danio pręgowanego	Test drgawek indukowanych podaniem PTZ (20 mM)	↓ hiperlokomocja	–	[17]
6-gingerol (12,5-37,5 μ M, inkubacja przez 24 h)			↓ hiperlokomocja ↓ liczba i czas trwania wyładowań padaczkowych w zapisie z <i>optic tectum</i>	↓ stężenie kwasu glutaminowego i współczynnika kwas glutaminowy/GABA; ↓ ekspresja <i>grin2b</i>	

Heksanowy ekstrakt z <i>Zingiber purpureum</i> (10-30 µg/ml, inkubacja przez 18 h)	Larwy danio pręgowanego	Test drgawek indukowanych podaniem PTZ (20 mM)	↓ hiperlokomocja	–	[18]
<i>trans</i> - banglen (8-25 µM, inkubacja przez 18 h) <i>cis</i> -banglen (8-50 µM, inkubacja przez 18 h)		Test drgawek indukowanych podaniem PTZ (20 mM)	↓ hiperlokomocja	–	
Mieszanka (50/50) <i>trans</i> - i <i>cis</i> -banglenu (20-50 mg/kg, <i>po</i> , 60 min przed testem)	Myszy ICR	Test drgawek indukowanych podaniem <i>ip</i> PTZ (70 mg/kg)	↓ natężenie drgawek	–	

GABA – kwas γ -aminomasłowy; IL-1 β – interleukina 1 β ; IL-6 – interleukina 6; NF κ -B – jądrowy czynnik transkrypcyjny; TNF- α –czynnik martwicy nowotworów α (ang. *tumor necrosis factor α* , TNF α); PTZ – pentylenetetrazol;

Tabela 2. Aktywność ekstraktów z imbiru oraz zawartych w nich związków aktywnych w doświadczalnych modelach choroby Alzheimera

Ekstrakt/ substancja aktywna	Model zwierzęcy	Model zaburzeń pamięci/amnezji	Obserwacje behawioralne	Analizy biochemiczne/ molekularne/immunohistoch emiczne	Ref.
Wodny napar z imbiru (108 i 216 mg/kg, <i>po</i>)	Szczury Wistar	Model ChA wywołanej podanie AlCl ₃ (<i>po</i> , przez 4 tygodnie)	↓ czas odnajdowania pokarmu w teście labiryntu T	↑ poziom acetylocholiny; ↓ aktywność acetylocholinoesterazy	[21]
Ekstrakt z suszonego imbiru (5-125 mg/kg, <i>po</i> , przez 15 dni przed testem)	Myszy ICR	–	↑ czas eksploracji nowego obiektu w teście NOR	↑ ekspresja NGF, synaptofizyny i PSD-95 w hipokampie; ↑ ekspresja pERK i pCREB	[22]
		Model amnezji wywołanej podaniem skopolaminy	↑ czas eksploracji nowego obiektu w teście NOR	–	
6-szogaol (5-20 mg/kg, <i>po</i> , przez 5 dni)	Myszy ICR	–	↑ czas eksploracji nowego przedmiotu w teście NOR	↑ ekspresja NGF, PSD-95 i synaptofizyny w hipokampie	[23]
		Model amnezji wywołanej podaniem skopolaminy	↑ latencja przejścia do ciemnego pomieszczenia w teście biernego unikania	–	
		Model amnezji wywołanej podaniem oligomerycznej formy białka	↑ latencja przejścia do ciemnego pomieszczenia w teście biernego unikania	↓ mikrogliaza i astrogliaza w mózgu	

		amyloidu β do hipokampa			
Ekstrakt ze świeżego imbiru (200 mg/kg, <i>po</i> , 3 dni)	Myszy C57BL/6	Model amnezji wywołanej podaniem skopolaminy	↑ procent spontanicznych alternacji w teście labiryntu Y; ↓ latencja ucieczki na platformę w teście wodnego labiryntu Morrisa	–	[24]
6-gingerol (25 mg/kg, <i>po</i> , 1 h przed testem)			↑ latencja przejścia do ciemnego pomieszczenia w teście biernego unikania; ↑ czas trwania reakcji zamierania w teście kontekstowego warunkowania lęku	↑ ekspresja białka BDNF w korze mózgu; ↑ poziom p-CREB; ↑ współczynnik pAkt/Akt.	

BDNF – neurotroficzny czynnik pochodzenia mózgowego (ang. *brain-derived neurotrophic factor*); NGF – czynnika wzrostu nerwów (ang. *neuron growth factor*); NOR – test rozpoznawania nowych przedmiotów (ang. *novel object recognition*); pCREB – ufosforylowana forma białka regulującego ekspresję genów zależnych od cAMP (ang. *cAMP response element-binding protein*); pERK – ufosforylowana forma kinazy regulowanej sygnałami zewnątrzkomórkowymi (ang. *extracellular signal-regulated kinase*), PSD-95 – białko 95 gęstości postsynaptycznej (ang. *postsynaptic density protein 95*)

Podziękowania

Badania nad właściwościami przeciwdrgawkowymi/przeciwpadaczkowymi aktywnych składników imbiru lekarskiego finansowane w ramach grantu OPUS 21 Narodowego Centrum Nauki. Tytuł projektu: „Izolacja związków fenolowych zawartych w wyciągach *Zingiber officinale* i ocena ich aktywności przeciwdrgawkowej w modelach *in vivo*” (umowa nr 2021/41/B/NZ4/00337; dla WK-K) oraz projektu przyznanego w ramach konkursu Fulbright Senior Award 2023/24, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Komisję Fulbrighta (miejsce realizacji: University of Washington, Seattle, USA; dla KG).

Informacje o autorach:

Mgr Nataliia Kosheva: doktorantka w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. n. farm. Wirginia Kukula-Koch: profesor w Zakładzie Farmakognozji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, <https://www.researchgate.net/profile/Wirginia-Kukula-Koch>, ORCID: 0000-0001-7076-600X

Dr hab. Dorota Nieoczym: adiunkt z hab. w Katedrze Fizjologii Zwierząt i Farmakologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; ORCID: 0000-0002-9446-7343

Dr n farm. Marta Marszałek-Grabska: adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; ORCID: 0000-0002-2487-9131

Dr hab. n. med. Kinga Gawel: profesor uczelni w Katedrze i Zakładzie Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie; ul. Jaczewskiego 8b, 20-090 Lublin; ORCID: 0000-0001-8857-847X; e-mail: kingagawel@umlub.pl

1. Zhang M., Zhao R., Wang D., Wang L., Zhang Q., Wei S., Lu F., Peng W., Wu C. (2021). Ginger (*Zingiber officinale* Rosc.) and its bioactive components are potential resources for health beneficial agents. *Phytotherapy Research*, 35: 711-742.
2. Antoniewicz J., Jakubczyk K., Gutowska I., Janda K. (2021). Ginger (*Zingiber officinale*) – a spice with therapeutic properties. *Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu*, 27: 40-44.
3. Asamenew G., Kim H.W., Lee M. K., Lee S. H., Kim Y. J., Cha Y. S., Yoo S. M., Kim J. B. (2019). Characterization of phenolic compounds from normal ginger (*Zingiber officinale* Rosc.) and black ginger (*Kaempferia parviflora* Wall.) using UPLC-DAD-QToF-MS. *European Food Research and Technology*, 2019, 245: 653-665.
4. Shaikat M. N., Nazir A., Fallico B. (2023). Ginger bioactives: A comprehensive review of health benefits and potential food applications. *Antioxidants (Basel)*, 2023, 12(11), 2015;

5. Wang W., Nguyen K. T. K., Zhao C., Hung H. C. (2023) Earliest curry in southeast Asia and the global spice trade 2000 years ago. *Science Advances*, 9: eadh5517.
6. Semwal R. B., Semwal D. K., Combrinck S., Viljoen A. M. (2015). Gingerols and shogaols: Important nutraceutical principles from ginger. *Phytochemistry*, 117: 554-568.
7. Ernst E., Pittler M. H. (2000). Efficacy of ginger for nausea and vomiting: A systematic review of randomized clinical trials. *British Journal of Anaesthesiology*, 84: 367-71.
8. Blecharz-Klin K., Piechal A., Widy-Tyszkiewicz E. (2004). Imbir (*Zingiber officinale*) we współczesnej terapii Przewodnik Lekarza, 5: 34-43.
9. Deleanu M., Toma L., Sanda G. M., Barbălată T., Niculescu L. Ş., Sima A. V., Deleanu C., Săcărescu L., Suciuc A., Alexandru G., Crişan I., Popescu M., Stancu C. S. (2023). Formulation of phytosomes with extracts of ginger rhizomes and rosehips with improved bioavailability, antioxidant and anti-inflammatory effects *in vivo*. *Pharmaceutics*, 15(4):1066.
10. Maghraby Y. R., Labib R. M., Sobeh M., Farag M. A. (2023). Gingerols and shogaols: A multi-faceted review of their extraction, formulation, and analysis in drugs and biofluids to maximize their nutraceutical and pharmaceutical applications. *Food Chemistry: X*, 20: 100947.
11. Mukkavilli R., Yang C., Tanwar R., Saxena R., Gundala R., Zhang Y., Ghareeb A., Floyd S., Vangala S., Kuo W. W., Rida P., Aneja R. (2018). Pharmacokinetic-pharmacodynamic correlations in the development of ginger extract as an anticancer agent. *Scientific Reports*, 8(1):3056. doi: 10.1038/s41598-018-21125-2.
12. Arcusa R., Villaño D., Marhuenda J., Cano M., Cerdà B., Zafrilla P. (2022). Potential role of ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) in the prevention of neurodegenerative diseases. *Front Nutr*, 9: 809621.
13. Engel J., Jr. (2014). Approaches to refractory epilepsy. *Annals Indian Academy Neurology*, 17: S12-7.
14. Hosseini A., Mirazi N. (2014). Acute administration of ginger (*Zingiber officinale* rhizomes) extract on timed intravenous pentylenetetrazol infusion seizure model in mice. *Epilepsy Research*, 108: 411-9.
15. Hosseini A., Mirazi N. (2015). Alteration of pentylenetetrazole-induced seizure threshold by chronic administration of ginger (*Zingiber officinale*) extract in male mice. *Pharmaceutical Biology*, 53: 752-7.
16. Rashid S., Wali A. F., Rashid S. M., Alsaffar R. M., Ahmad A., Jan B. L., Paray B. A., Alqahtani S. M. A., Arafah A., Rehman M. U. (2021). Zingerone targets status epilepticus by blocking hippocampal neurodegeneration via regulation of redox imbalance, inflammation and apoptosis. *Pharmaceutics (Basel)*, 14(2), 146.
17. Gawel K., Kukula-Koch W., Banono N. S., Nieoczym D., Targowska-Duda K. M., Czernicka L., Parada-Turska J., Esguerra C. V. (2021). 6-gingerol, a major constituent of *Zingiber officinale* rhizoma, exerts anticonvulsant activity in the pentylenetetrazole-induced seizure model in larval zebrafish. *International Journal of Molecular Science*, 22: 7745.
18. Brillatz T., Kubo M., Takahashi S., Jozukuri N., Takechi K., Queiroz E. F., Marcourt L., Allard P. M., Fish R., Harada K., Ishizawa K., Crawford A. D., Fukuyama Y., Wolfender J. L. (2020). Metabolite profiling of Javanese ginger *Zingiber purpureum* and identification of antiseizure metabolites via a low-cost open-source zebrafish bioassay-guided isolation. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 68: 7904-7915.
19. Meyers E. A., Sexton C., Snyder H. M., Carrillo M. C. (2023). Impact of Alzheimer's association support and engagement in the ad/adrd research community through the covid-19 pandemic and beyond. *Alzheimers & Dementia*, 19: 3222-3225.

20. Talebi M., İlgün S., Ebrahimi V., Talebi M., Farkhondeh T., Ebrahimi H., Samarghandian S. (2021). *Zingiber officinale* ameliorates Alzheimer's disease and cognitive impairments: Lessons from preclinical studies. *Biomedicine & Pharmacotherapy*, 133: 111088.
21. Mahdy K., Gouda N., El-Fattah A., Yassin N., El-Shenawy S., Farrag A. R., Mm B. (2014). Protective effect of ginger (*Zingiber officinale*) on Alzheimer's disease induced in rats. *Journal of Neuroinfectious Diseases*, 5:2.
22. Lim S., Moon M., Oh H., Kim H. G., Kim S. Y., Oh M. S. (2014). Ginger improves cognitive function via ngf-induced erk/creb activation in the hippocampus of the mouse. *Journal of Nutritional Biochemistry*, 25: 1058-65.
23. Moon M., Kim H. G., Choi J. G., Oh H., Lee P. K., Ha S. K., Kim S. Y., Park Y., Huh Y., Oh M. S. (2014). 6-shogaol, an active constituent of ginger, attenuates neuroinflammation and cognitive deficits in animal models of dementia. *Biochemical and Biophysical Research Communication*, 449: 8-13.
24. Kim C. Y., Seo Y., Lee C., Park G. H., Jang J. H. (2018). Neuroprotective effect and molecular mechanism of [6]-gingerol against scopolamine-induced amnesia in c57bl/6 mice. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2018: 8941564.
25. Andrade C. (2021). Ginger for migraine. *Journal of Clinical Psychiatry*, 82: 21f14325.
26. Liu Y., Deng S., Zhang Z., Gu Y., Xia S., Bao X., Cao X., Xu Y. (2020). 6-gingerol attenuates microglia-mediated neuroinflammation and ischemic brain injuries through akt-mtor-stat3 signaling pathway. *European Journal of Pharmacology*, 883: 173294.
27. Angelopoulou E., Paudel Y. N., Papageorgiou S. G., Piperi C. (2022). Elucidating the beneficial effects of ginger (*Zingiber officinale* Roscoe) in parkinson's disease. *ACS Pharmacology & Translational Science*, 5: 838-848.
28. Kamankesh F., Ganji A., Ghazavi A., Mosayebi G. (2023). The anti-inflammatory effect of ginger extract on the animal model of multiple sclerosis. *Iranian Journal of Immunology*, 20: 211-218.

Ryc. 1. Kłącze imbiru lekarskiego (*Zingiber officinale*)

Ryc. 2. Prozdrowotne właściwości ekstraktów otrzymanych z imbiru oraz zawartych w nich związków.

Ryc. 3. Przemiany 6-gingerolu